

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

МАДАЛИЗОДА ЗАРИНА ВОСИД

Старший преподаватель кафедры дизайна одежды и искусство моды
Технологического университета Таджикистана

Аннотация. В статье представлена комплексная оценка качества материалов, предназначенных для изготовления школьной форменной одежды, с учётом действующих нормативных требований Республики Таджикистан. Рассмотрены основные гигиенические и эксплуатационные показатели, определяющие пригодность текстильных материалов для школьной формы, включая гигроскопичность, воздухопроницаемость, поверхностную плотность, толщину, относительное разрывное удлинение и жёсткость при изгибе. Проведены испытания 14 образцов тканей и трикотажных полотен, используемых производителями школьной одежды, а также предлагаемых для проектируемых моделей. На основе экспериментальных данных выполнено ранжирование материалов по комплексным показателям качества. Установлено, что наиболее высокими эргономическими характеристиками обладают трикотажные полотна, обеспечивающие оптимальное сочетание гигиенических и упруго-пластических свойств. Среди костюмных тканей наилучшие результаты показали материалы из смесовых волокон. Полученные результаты могут быть использованы при научно обоснованном выборе материалов для повышения качества, безопасности и комфорта школьной форменной одежды.

Ключевые слова: школьная форменная одежда, текстильные материалы, комплексная оценка качества, гигиенические свойства, эргономичность, воздухопроницаемость, гигроскопичность.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MATERIALS FOR SCHOOL UNIFORM CLOTHING

MADALIZODA ZARINA VOSID

Senior Lecturer, Department of Clothing Design and Fashion Art, Technological University
of Tajikistan

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the quality of materials intended for school uniform clothing, taking into account the current regulatory requirements of the Republic of Tajikistan. The main hygienic and performance indicators determining the suitability of textile materials for school uniforms are considered, including hygroscopicity, air permeability, surface density, thickness, relative elongation at break, and bending stiffness. Fourteen samples of woven fabrics and knitted materials used by school uniform manufacturers, as well as proposed for newly designed models, were tested. Based on the experimental data, the materials were ranked according to integrated quality indicators. The study found that knitted fabrics demonstrate the highest ergonomic properties due to their optimal combination of hygienic, elastic, and plastic characteristics. Among suiting fabrics, blended-fiber materials showed the best performance. The obtained results can be used for the scientifically grounded selection of materials aimed at improving the quality, safety, and comfort of school uniform clothing.

Keywords: school uniform clothing, textile materials, comprehensive quality assessment, hygienic properties, ergonomics, air permeability, hygroscopicity.

Соответствие школьной формы определяется эргономическими критериями: гигиеническими; антропометрическими; психолого-физиологическими и критериями безопасности. Что касается материалов, прежде всего актуальными являются критерии

безопасности и гигиенические – характеризующие соответствие изделия санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям. Школьная форменная одежда – это в основном одежда второго слоя, и к ней предъявляются повышенные требования, так как она ежедневно контактирует с телом ребёнка, определяет тепловой и влажностный режим пододежного пространства, а также влияет на общее ощущение комфорта. В отличие от повседневной одежды, школьная форма должна выдерживать более высокую частоту стирок и глажки, сохраняя при этом прочность и внешний вид, что также требует строгого контроля её материалов. Эти требования регламентируются рядом законов и стандартов, направленных на обеспечение безопасности и долговечности изделий [1,4-7]. В Таджикистане данные требования определяются стандартом Республики Таджикистан СТ ЧТ 1110-2018 «Школьная одежда», а в 2022 году Постановлением Правительства РТ (№ 187 от 26.04.2022) были дополнительно установлены санитарно-гигиенические требования к волокнистому составу материалов. Оценка требований к материалам для школьной форменной одежды по стандартам Республики Таджикистан приведена в табл.1.

Таблица 1 – Требования к материалам школьной форменной одежды согласно стандарту Республики Таджикистан СТ ЧТ 1110-2018 «Школьная одежда»

Наименование показателя	Значение показателя
Гигроскопичность, %, не менее: - сорочечные и блузочные ткани - трикотажные полотна для изготовления одежды 2-го слоя - платьенно-костюмные ткани для безподкладочных изделий 2-го слоя - ткани подкладки костюмных тканей	14 10 10 10
Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$, не менее: - сорочечные и блузочные ткани, а также тонкие трикотажные полотна для одежды 2-го слоя без содержания ПУ* - текстильные материалы без содержания ПУ для изготовления верха изделий костюмной группы/платьев/сарафанов -ткани подкладки костюмных изделий	100 60 100 (допускается 70)
Содержание свободного формальдегида мкг/г, не более для изделий 1-го слоя для изделий 2-го слоя/подкладки для изделий 3-го слоя	20 20 20
Напряженность электростатического поля (в изделиях 1-го и 2-го слоя) кВ/м, не более	15
Содержание натуральных волокон %, не менее: - сорочечные и блузочные ткани - платьенно-костюмные ткани	30-35 40

Были проведены испытания тканей, представленные производителями школьной форменной одежды Республики Таджикистан, а также предлагаемые для проектируемых моделей (табл. 2) [2-3].

Таблица 2 – Характеристика материалов верха для школьной форменной одежды

Обр а- зец №	Наименование и характеристики	Внешний вид	Обра - зец №	Наименование и характеристики	Внешний вид

1	2	3	4	5	6
1.	Костюмная ткань; состав: Ш-30 %, ПЭ-70%; переплетение: саржа; 290 г/м ²				
2.	Ткань «Милана»; состав: ПЭ-80%, Вис-20%; переплетение: саржа; 270 г/м ²				
3.	Костюмная ткань, арт. 1904; состав: ПЭ-80%, ХБ-20%; переплетение: саржа; 225 г/м ²				
4.	Габардин; состав: ПЭ-100%; переплетение: полотняное; 190 г/м ²				
5.	Костюмная; состав: ПЭ-50, ВИС-50; переплетение: саржа; 268 г/м ²				
6.	Костюмная, арт. К-8646; состав: ПЭ-100; переплетение: комбинированное; 263 г/м ²				
7.	Костюмная; состав: ПЭ-50, ВИС-50; переплетение: саржа; 250 г/м ²				

Испытания проводили по стандартным методикам. Результаты испытаний приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Результаты испытаний материалов верха для школьной форменной одежды

№ п/п	Поверхностная	Толщина, мм	Воздухопроница-	Гигроско-	Относительное разрывное удлинение, %	Жесткость при изгибе, мкН× см

	плотность г/м ²		емость, мм/с	пичность , %	по основе / по длине	по утку / по ширин е	по основе / по длине	по утку / по ширин е
1.	290	0,42	93	9,3	31,0	34,3	3579	2989
2.	270	0,43	144	5,1	32,8	35,7	3662	2434
3.	225	0,33	72	6,1	40,9	37,2	3701	3104
4.	190	0,31	183	2,4	31,8	33,2	2247	1758
5.	268	0,32	147	8,6	43,1	40,6	2017	1051
6.	263	0,31	32	4,2	40,5	39,4	1676	1511
7.	250	0,25	32	12,9	41,3	39,3	4802	2199
8.	235	0,26	86	13,7	38,8	40,2	2918	2231
9.	270	0,42	29	11,6	38,9	40,2	2935	2281
10.	200	0,21	58	10,2	38,9	40,5	1173	1719
11.	310	0,44	192	12,8	221,3	256,7	1035	987
12.	330	0,54	240	13,6	217,5	265,4	1219	1135
13.	275	0,50	64	14,0	243,8	289,7	1112	1006
14.	300	0,53	195	14,3	218,9	246,1	1090	897

Испытания показали, что по гигроскопичности подходит для бесподкладочных изделий только образец №10 (табл.1). Анализ полученных расчетных данных позволил ранжировать образцы по значениям *K*, *G*, *H* (табл.4) и выявить, как наиболее предпочтительные с точки зрения эргономичности образцы № 12, 14 и 11 - трикотажные полотна. Вместе с тем, среди костюмных тканей могут быть рекомендованы образцы № 5, 8 и 10 – костюмные ткани из смешанных волокон [8-9].

Таблица 4 – Ранжирование комплексных оценок качества

Ранг	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
К	12	14	11	13	5	8	4	2	10	1	7	9	3	6
G	14	11	12	13	5	8	10	2	4	1	3	9	7	6
H	13	12	14	10	11	7	9	4	1	3	6	2	8	5

Таким образом, проведённая комплексная оценка качества показала, что современные трикотажные полотна (образцы № 12, 14 и 11) обладают наиболее высокими показателями эргономичности благодаря их оптимальному сочетанию воздухопроницаемости, гигроскопичности и упругоэластических свойств. Вместе с тем, среди костюмных тканей предпочтительными для использования в школьной форме являются образцы № 5, 8 и 10, выполненные из смесовых волокон, которые обеспечивают баланс между износостойкостью и гигиеническими характеристиками.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Б. А. Бузов, Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство). Издательский центр "Академия", Москва, 2004, 448 с.
2. З. В. Мадалиева, Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2, 410, 107-113 (2024).
3. А. А. Азанова, Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности, 54, 4, 77-79 (2021).
4. Yamamoto, Y. Fundamental mindset that drives improvements towards lean production / Y. Yamamoto, M. Bellgran. – Текст: непосредственный // Assembly Automation. – 2010. – № 2 (30). – С. 124-130.
5. Alves, A.C. Lean thinking: an essential mindset / A.C. Alves. – Текст: непосредственный // IEEE Engineering Management Review. – 2022. – № 4 (50). – С. 127-133.
6. Jesuthasan, M. The Value Proposition for Adopting a Lean Mindset for Utilities / M. Jesuthasan, D. Owusu. – Текст: непосредственный // Climate and Energy. – 2020. – № 4 (37). – С. 11-20.
7. Зильберова, И.Ю. Модель экспертного оценивания, основанная на теории измерения латентных переменных / И.Ю. Зильберова, А.Л. Маилян, С.А. Баркалов, С.И. Моисеев. – Текст: непосредственный // Вестник евразийской науки. – 2015. – № 6 (31). – С. 41.
8. Мадалиева, З.В. Комплексная оценка качества тканей для школьной одежды / З.В. Мадалиева, А.А. Азанова, З.А. Яминзода. – Текст: непосредственный // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2024. – №2. – С. 89–95.
9. Мадалиева, З.В. Исследование возрастной динамики размерных признаков фигур детей младшего школьного возраста Республики Таджикистан как фактор проектирования эргономичной форменной одежды / З.В. Мадалиева, З.А. Яминзода. – Текст: электронный // Костюмология. – 2024. – Т 9, №2. – URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/09TLKL224.pdf>. (дата обращения: 05.08.2024).